

LYCIUM TURKUMIGA MANSUB O'SIMLIKLAR TARKIBIDAGI KIMYOVIY MODDALAR VA ULARNING BIOLOGIK FAOLLILIGI

(qisqacha sharh)

S.Toshpulatova¹, I. Orifova², G. Narmayeva³, A. Yusupov⁴

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15545881>

Annotatsiya. Bugungi kunda tabiiy manbalar asosida biologik faol moddalarni ajratib olish va ularning tarkibini o'rganish farmasevtika, tibbiyot va oziq-ovqat sanoati uchun nihoyatda dolzarb masalalardan biridir. mansub o'simlik turlari tarkibida uglevodlar, flavonoidlar, alkaloidlar bilan bir qatorda organik karbon kislotalar ham mavjud bo'lib, ular organizmda metabolik jarayonlarni tartibga solishda, antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Karbon kislotalarni ajratib olish, ularning kimyoviy tuzilmasini aniqlash va biologik faolligini o'rganish orqali farmakologiyada yangi dori vositalarini ishlab chiqish imkoniyati tug'iladi. Shuningdek, ekologik toza, mahalliy o'simlik xomashyosidan foydalangan holda samarali moddalarning olinishi importga qaramlikni kamaytiradi, iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va yangi yo'nalishlar ochadi. Shu bois ushbu mavzuga oid manbalarni umumlashtirish va sharhlar kelgusi ilmiy va amaliy ishlarga zamin yaratadi.

Kalit so'zlar: Lycium, biologik faollik, kimyoviy tarkib. Polisaxaridlar, karbon kislotalar

Аннотация. В настоящее время выделение биологически активных веществ из природных источников и изучение их состава является крайне актуальной задачей для фармацевтики, медицины и пищевой промышленности. Виды растений, относящиеся к роду Lycium, содержат углеводы, флавоноиды, алкалоиды, а также органические карбоновые кислоты, которые обладают выраженными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также участвуют в регуляции метаболических процессов в организме. Выделение карбоновых кислот, определение их химической структуры и изучение биологической активности открывают перспективы разработки новых лекарственных средств в фармакологии. Кроме того, получение эффективных соединений на основе экологически чистого, местного растительного сырья способствует снижению зависимости от импорта, повышению экономической эффективности и открытию новых направлений. В связи с этим обобщение и обзор научных источников по данной тематике создаёт основу для дальнейших научных и прикладных исследований.

Ключевые слова: Lycium, биологическая активность, химический состав, полисахариды, карбоновые кислоты.

Abstract. Nowadays, the extraction and analysis of biologically active compounds from natural sources is one of the most pressing issues in the fields of pharmaceuticals, medicine, and the food industry. Plant species belonging to this group contain carbohydrates, flavonoids, and alkaloids, as well as organic carboxylic acids, which are notable for their role in regulating metabolic processes in the body, as well as for their antioxidant and anti-inflammatory properties. The isolation of carboxylic acids, determination of their chemical structures, and study of their biological activity open up opportunities for the development of new

pharmaceutical drugs. Moreover, the use of eco-friendly, locally sourced plant raw materials to obtain effective compounds reduces dependence on imports, increases economic efficiency, and creates new directions for research and production. Therefore, summarizing and reviewing sources related to this topic lays the groundwork for future scientific and practical studies.

Keywords: *Lycium*, biological activity, chemical composition, polysaccharides, carboxylic acids.

Lycium o‘simliklari asosan qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil zonalarda, toshloq, sho‘rxoq, daryo bo‘ylarida o‘sadi. Ular qurg‘oqchilikka va sho‘r tuproqqa juda chidamli bo‘lib, ko‘pincha tuproq eroziyasiga qarshi ekiladi. *Lycium* turkumi Ituzumdoshlar (Solanaceae) oilasiga mansub bo‘lib, asosan Amerika, Afrika va Yevroosiyoning mo‘tadil subtropik, tropik mintaqalarida keng tarqalgan. Ayrim ilmiy manbalarda *Lycium* turkumi tarkibida 90 ortiq turlar mavjudligi qayd etilgan [1]. Ikki qimmatli dorivor o‘simlik — *L. barbarum* va *L. chinense* — o‘zlarining samarali klinik davolash xususiyatlari, ayniqsa qarishga qarshi ta’siri sababli katta e’tiborga sazovor bo‘lgan[2]. Bundan tashqari, boshqa bir nechta *Lycium* turlariga, masalan *Lycium ruthenicum* ga bag‘ishlangan ilmiy maqolalar soni ham tobora ortib bormoqda. So‘nggi yillarda ko‘plab tadqiqotchilar *Lycium* turkumiga katta qiziqish bilan yondashishmoqda va ushbu turkumdan ko‘plab kimyoviy birikmalar ajratib olingan. Shuning uchun *Lycium* turkumining kimyoviy tarkibi bo‘yicha keng qamrovli va tizimli tahliliy sharhga ehtiyoj katta.

Kimyoviy tarkibi

Ushbu maqolada *Lycium* turkumiga mansub turli o‘simlik turlarining turli qismlarida uchraydigan kimyoviy birikmalar haqidagi ilmiy manbalardan ayrimlari keltirib o‘tilgan.

2016-yilga qadar *Lycium* turkumining turli turlaridan va o‘simlikning turli qismlaridan (mevalar, ildiz po‘stlog‘i, barglar, urug‘lar va gullar) kamida 355 ta moddalar aniqlangan. Dan Qian va boshqa bir guruh olimlar tomonidan yozilgan sharh maqola 1975-yildan 2016-yilgacha e‘lon qilingan 142 ta manbaga asoslangan holda *Lycium* turkumining fitokimyosi bo‘yicha erishilgan yutuqlar yoritilgan.

Aniqlangan moddalar quyidagi toifalarga ajratilgan: glitserogalaktolipidlar, fenilpropanoidlar, kumarinlar, lignanlar, flavonoidlar, amidlar, alkaloidlar, antraxinonlar, organik kislotalar, terpenoidlar, sterollar, steroidlar, peptidlar va boshqa moddalardan iborat. Bu fitokimyoviy tadqiqotlar asosida olingan natijalar *Lycium* o‘simligining farmakologik faolligini chuqurroq tushunish va uning sifatini baholash uchun mustahkam ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

Hozirgi kungacha, polisaxaridlardan tashqari, *Lycium* turkumidan 355 dan ortiq birikmalar ajratilgan va aniqlangan. Ushbu kichik molekullari birikmalar quyidagi sinflarga mansub: glitserogalaktolipidlar, fenilpropanoidlar, kumarinlar, lignanlar, flavonoidlar, amidlar, alkaloidlar, antraxinonlar, organik kislotalar, terpenoidlar, sterollar, steroidlar va ularning hosilalari, hamda peptidlardan iborat. Bundan tashqari, boshqa turdagi birikmalar ham aniqlangan [3]. *Lycium* turkumidagi turli birikmalarning nisbati 1-rasmda ko‘rsatilgan. Ularning tuzilmalari quyida berilgan bo‘lib, har birining nomi va qaysi o‘simlikdan olingani bilan birga keltirilgan.

1-rasm. Lycium turkumida uchraydigan 355 ta tarkibiy qismlarning turli xil kichik turlarini taqqoslash.

So'nggi adabiyotlar manbalaridan ma'lum bo'lishicha ushbu turkumga qiziqishning ortishi 214 ta birikmani ajratib olish va aniqlashga olib keldi. Ularga alkaloidlar, amidlar, peptidlar, flavonoidlar, kumarinlar, lignanlar, terpenoidlar, sterollar va steroidlar, organik kislotalar va ularning hosilalari, polisaxaridlar, karotinoidlar, ozuqa moddalari va efir moylarining turli sinflariga tegishli moddalardir. Shunga qaramasdan aynan turkumning depressum turning kimyoviy tarkibiga oid ma'lumotlar yetarli emas. Ma'lumki, Lycium barbarum (Gouqizi) ning quritilgan pishgan mevalari Osiyo mamlakatlarida, ayniqsa Xitoyda dorivor maqsadlarda va funksional oziq-ovqat sifatida keng qo'llaniladi [4]. Shuningdek, Xitoy va Tailandda bir guruh olimlar tomonidan ushbu turkum vakillaridan olingan sakkizta namunalar tahlilida tarkibidagi alkaloidlarga urg'u berildi va natijalar shuni ko'rsatdiki, barcha tekshirilgan namunalarda atropin kontsentratsiyasi maksimal 10 ppb (w/w) va umumiy qabul qilingan zaharli miqdordan ancha past. Toksikologik ahamiyatga ega bo'lmagan atropinning past darajasi L. barbarum mevalaridan deyarli intoksikatsiya haqida xabar berilmagan holda keng qo'llanilishi bo'yicha tavsiyalar berildi[5].

1-jadval. Lycium turkumining boshqa turlarinng kimyoviy tarkibi

Karbon kislotalar	Manba	O'simlik qismlari
Linol kislota	L.barbarum L.turcomanicum L.ruthenicum	meva, urug' ildiz po'stlog'i mevasi
Olein kislota	L.ciliatum L.barbarum L.ruthenicum L.chinense	urug' meva meva ildiz
linolein kislota	L.barbarum L.chinense L.ciliatum	Meva Ildiz Urug'
Melis kislotasi	L.barbarum L.turcomanicum	meva, urug' ildiz po'stlog'i

		L.ruthenicum	mevasi
	Dodekanoik kislota	L.turcomanicum	meva, urug’i
	Miristin kislota	L.barbarum	Meva
	Pentadekan kislota	L.turcomanicum	meva, urug’i
	Palmitin kislota	L.barbarum	mevasi
	Stearin kislota	L.chinense	Ildiz
0	Araxin kislotalari	L.turcomanicum	meva, urug’i
1	Pentan kislota	L.chinense	Meva
2	Sut kislota	L.chinense	Barg
3	Trienol kislota	L.chinense	Ildiz qobig’i
4	Oksalat kislota	L.chinense	Barg
5	Malon kislota	L.chinense	Barg
6	Olma kislota	L.chinense	Barg
7	Suksin kislota	L.chinense	Barg
8	Limon kislotalari	L.chinense	Barg
9	Sinnamik kislotalari	L.chinense	Ildiz
0	Kofe kislotalari	L.barbarum	Meva
1	Ferul kislotalari	L.barbarum	Meva
2	Vanil kislotalari	L.barbarum	Barg
3	Salitsil kislota	L.barbarum	Barg
4	P-kumar kislotalari	L.barbarum	Meva
5	Protokatexin kislota	L. chinense	Meva

Biologik faollik. Lycium turkumiga kiruvchi turlar xususan, L. barbarum mevalari va L. barbarum polisaxaridlari (LBPs) yuqori in vitro va in vivo sharoitida antioksidant faollikni namoyon qiladi[6]. Jumladan, L. barbarum mevalarining etil spirtli va suvli ekstraktlari konsentratsiyaga bog’liq holda samarali antioksidant faollikni namoyish qilishi adabiyotlardan ma’lum[7]. Shuningdek, L. barbarum mevalarining etilatsetat ekstrakti gidroksil radikallarini konsentratsiyaga bog’liq holda ingibirlashi ham tadqiq etilgan[8]. Bundan tashqari, LBP (L. barbarum polisaxaridlari) antioksidant faolliklari asosida yuqori yog’li ratsionlarni iste’mol

qilish natijasida kelib chiqqan erkin radikallar tomonidan qo'zg'atilgan lipid oksidlanishni sezilarli ingibirlanishi bir guruh olimlar tomonidan o'rganilgan [9]. *L. barbarum* yoki *L. chinense* mevalari qarishga qarshi vosita sifatida, shuningdek, ko'zlar, jigar va buyraklarni oziqlantirish uchun samarali ta'sir ko'rsatadi. *L. barbarum* ekstrakti superoksid dismutaza (SOD) faolligini oshirish orqali sichqonlarda miya va yurak to'qimalar qarishiga qarshi ta'sir ko'rsatishi va ekstraktlar *Drozofilla* hayotini ham uzaytirishi o'rganilgan. *L. barbarum* polisaxaridlari meva chivinlari va sichqonlarda qarishga qarshi faollikni ham ko'rsatgan. *L. barbarum* mevalari va LBP ekstraktlari antioksidantlarning umumiy quvvati, immunitet funksiyasi va antioksidant fermentlar faolligining pasayishini qoplash uchun ishlatilgan va shu bilan yoshga bog'liq erkin radikal tomonidan kuchaytiriladigan lipidlar peroksidlanishi xavfini kamaytiradi. LBP, shuningdek, qarigan kalamushlarda oqsil oksidlanishining zararini kamaytirishi mumkin [10].

Xulosa o'rnida shu aytishimiz mumkinki, *Lycium* turkumiga oid tadqiqotlar ushbu o'simliklarning farmakologik imkoniyatlari keng va istiqbolli ekanini ko'rsatmoqda. Xususan, ularning tarkibidagi xilma-xil biofaol moddalarning aniqlanishi, sog'liqni saqlash va funksional oziq-ovqat sohasida qo'llash imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Shu bilan birga, ayrim kam o'rganilgan turlar, masalan *L. depressum*, kelajakdagi izlanishlar uchun dolzarb yo'nalish hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Fukuda T., Phylogeny and biogeography of the genus *Lycium* (Solanaceae): inferences from chloroplast DNA sequences.// Mol. Phylogenet. Evol., 2001. 19(2), pp. 246-258
2. ZP Zhang, WB Huang, GL Liao, Xibei Zhiwu Xuebao (J. Northwestern Flora) 2007, 27, 943. [111].
3. Systematic Review of Chemical Constituents in the Genus *Lycium* (Solanaceae) Dan Qian 1,2, Yaxing Zhao 3, Guang Yang 2 and Luqi Huang 2,
4. M. Adams, M. Wiedenmann, G. Tittel, R. Bauer, Phytochem. Anal. 2006, 17, 279.
5. Dasso, EG Gros, P. Cattaneo, An. Asoc. Quim. Argent. 1980, 68, 109
6. H. Amagase, B. Sun, C. Borek, Nutr. Res. 2009, 29, 19. [112]. XL Li, AG Chjou, Med. Chem. Res. 2007, 15, 471
7. XK Yang, CX Hai, X. Liang, HL Zhao, H. Bai, Disi Junyi Daxue Xuebao (J. Fourth Military Med. Univ.) 2007, 28, 518.
8. L. Chjan, LZ Li, X. Chai, HY Gong, V. Tong, Akta Akad. Med. CPAF. 2008, 17, 267.
9. ZP Zhang, WB Huang, GL Liao, Xibei Zhiwu Xuebao (J. Northwestern Flora) 2007, 27, 943. [
10. XM Li, YL Ma, XJ Liu, J. Ethnopharmacol. 2007, 111, 504. [128]. HH Zhang, P. Liang, China Med. Herald. 2008, 5.